

АВТОБИОГРАФИЗМ КАК ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА

Камбаров Жамол

магистрант 2 курса Термезского государственного
педагогического института

Узбекистан

Кадырова О.Х.

к.п.н., доцент кафедры Русского языка и литературы
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18295543>

ARTICLE INFO

Received: 15th January 2026

Accepted: 16th January 2026

Online: 17th January 2026

KEYWORDS

*автобиографизм,
художественный опыт, автор
и герой, русская проза XX века,
Куприн, Бунин.*

ABSTRACT

Статья посвящена рассмотрению автобиографизма как художественной проблемы в русской прозе XX века. На материале творчества А. И. Куприна и И. А. Бунина анализируются способы трансформации личного опыта автора в структуру художественного текста. Автобиографизм рассматривается не как механическое воспроизведение биографических фактов, а как категория поэтики, определяющая психологическую, нарративную и философскую организацию произведений. Делается вывод о многоуровневом характере автобиографического начала и его роли в формировании индивидуальной художественной системы писателей

Проблема соотношения личного опыта писателя и художественного текста занимает важное место в литературоведении XX–XXI веков. В условиях глубоких исторических и культурных потрясений XX века автобиографизм становится одной из ключевых форм художественного самопознания личности и осмысления эпохи. Литература всё чаще обращается к внутреннему миру автора, к памяти, индивидуальному переживанию и субъективному взгляду на действительность, что обуславливает актуальность изучения автобиографического начала в художественной прозе.

Автобиографизм в данном контексте следует рассматривать не как жанровую форму или разновидность биографического метода, а как сложную художественную категорию, проявляющуюся на разных уровнях текста - сюжетном, психологическом, образном и стилевом. Особенно ярко данная проблема реализуется в творчестве А. И. Куприна и И. А. Бунина, чья проза отражает индивидуальный жизненный опыт авторов, преобразованный в универсальные художественные смыслы.

Автобиографизм как категория поэтики

В теории литературы XX века автобиографизм трактуется как особая форма присутствия автора в тексте. Ф. Лежён подчёркивал, что автобиографическое начало представляет собой не жанр, а «позицию автора по отношению к собственному тексту». В художественной прозе автобиографизм функционирует опосредованно, через систему повествовательных масок, символов и мотивов.

М. М. Бахтин рассматривал автобиографизм в контексте диалогизма, отмечая, что любое художественное высказывание несёт отпечаток личности автора. Ю. М. Лотман, в свою очередь, связывал автобиографическое с повторяемостью смысловых структур и ценностных установок, а не с совпадением фактов биографии.

Таким образом, автобиографизм следует понимать как принцип художественной организации текста, при котором личный опыт автора трансформируется в систему художественных образов и нарративных стратегий. В русской прозе XX века он тесно связан с проблемой памяти, авторского «я» и нравственной рефлексии.

Автобиографизм в прозе А. И. Куприна

В творчестве А. И. Куприна автобиографическое начало проявляется прежде всего в психологической достоверности персонажей и социальной конкретике изображаемого мира. Личный опыт писателя, его наблюдения за военной, городской и бытовой средой становятся основой художественных конфликтов и образов.

Повесть «Поединок» демонстрирует переработку армейских впечатлений автора в форму социально-психологического анализа. Внутренние конфликты героев, их сомнения и нравственные коллизии отражают личный опыт Куприна, однако приобретают универсальный характер. Автобиографизм здесь реализуется не в прямом воспроизведении фактов, а в эмоциональной и этической проблематике произведения.

В «Гранатовом браслете» автобиографическое начало сосредоточено вокруг темы духовной любви и нравственного идеала. Образ Желткова становится художественным воплощением авторского представления о бескорыстном чувстве, не зависящем от социального положения. Куприн использует письма, внутренние монологи и психологические детали для передачи глубины переживания, что придаёт произведению исповедальный, но не документальный характер.

Таким образом, автобиографизм у Куприна выражается через психологизм, социальную наблюдательность и нравственную проблематику, формируя целостную художественную систему, в которой личное перерастает в общечеловеческое.

Автобиографическое начало в творчестве И. А. Бунина

В прозе И. А. Бунина автобиографизм приобретает иное направление, будучи тесно связанным с феноменом памяти и философским осмыслением прошлого. Личный опыт писателя трансформируется в эстетически выверенное повествование, где биографические мотивы не названы прямо, но ощущаются через интонацию и образную систему.

В рассказах «Детство», «Чистый понедельник», «Господин из Сан-Франциско» автор обращается к субъективному переживанию времени, утраты и духовного поиска. Автобиографизм проявляется через воспоминания, внутренние состояния персонажей и символику деталей. Бунин не реконструирует факты своей биографии, а создаёт художественный образ памяти как способа философского самопознания.

В отличие от Куприна, для которого важна социальная и психологическая конкретность, Бунин сосредоточен на экзистенциальных и эстетических аспектах автобиографического опыта. Его автобиографизм носит медитативный характер, превращая личное воспоминание в универсальный культурный символ.

Автобиографизм в русской прозе XX века представляет собой сложную художественную проблему, отражающую изменение представлений об авторе, личности и художественном тексте. На примере творчества А. И. Куприна и И. А. Бунина видно, что личный опыт автора не воспроизводится напрямую, а подвергается художественной трансформации.

Куприн использует автобиографическое начало для социально-психологического и нравственного анализа действительности, тогда как Бунин обращается к памяти и внутреннему переживанию как источнику философской рефлексии. В обоих случаях автобиографизм выступает не как документальность, а как категория поэтики, формирующая индивидуальный художественный мир писателей.

Таким образом, автобиографизм следует рассматривать как продуктивный механизм художественного мышления, позволяющий соединить личное и универсальное, индивидуальное и историческое, что делает его одним из ключевых принципов русской прозы XX века.

Список литературы:

1. Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности. - М.: Искусство, 1979. - 424 с.
2. Бердиева Ш. Н. Нон-фикшн как особый тип документальной литературы // Язык – литература – культура: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Узбекистан, г. Андижан, 14 янв. 2022 г.). - М.: Изд-во «Перо», 2022. - С. 108.
3. Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. - Л.: Художественная литература, 1971. - 464 с.
4. Лежён Ф. Автобиографический пакт / пер. с фр. - М.: Новое литературное обозрение, 2000. - 384 с